

HALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA QUYOSH OBRAZI TALQINI

Xoshimova Gavxarbonu Begzod qizi,
Qarshi davlat universiteti 3-bosqich talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20552879>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining taniqli vakillari Halima Xudoyberdiyeva va Oydin Hojiyeva ijodida quyosh obrazining badiiy talqini qiyosiy tahlil etiladi. Shoiralarning she'riy merosida quyosh timsoli nafaqat tabiat hodisasi sifatida, balki hayot, umid, muhabbat, ma'naviy poklanish va ruhiy uyg'onish ramzi sifatida namoyon bo'lishi yoritiladi. Maqolada quyosh obrazining semantik qatlamlari, uning poetik vazifasi hamda lirik qahramon ruhiyati bilan uzviy bog'liqligi misollar asosida ochib beriladi. Shuningdek, shoiralarning individual uslubi va badiiy tafakkurida quyosh timsolining o'ziga xos o'rni yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Poetik timsol, lirika, ramziylik, badiiy talqin, she'riyat, ma'naviyat, obraz, poetika.

Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ художественной интерпретации образа солнца в произведениях выдающихся представительниц узбекской литературы Галимы Худойбердиевой и Ойдин Ходжиевой. Подчеркивается тот факт, что в поэтическом наследии поэтов образ солнца предстает не только как природное явление, но и как символ жизни, надежды, любви, духовного очищения и духовного пробуждения. На примерах раскрываются смысловые пласты образа солнца, его поэтическая функция и неразрывная связь с психикой лирического героя. Также освещается уникальная роль образа солнца в индивидуальном стиле и художественном мышлении поэтессы.

Ключевые слова: Поэтический образ, лирика, символизм, художественная интерпретация, поэзия, духовность, образ, поэтика.

Abstract. This article provides a comparative analysis of the artistic interpretation of the image of the sun in the works of prominent representatives of Uzbek literature Halima Khudoyberdiyeva and Oydin Hojiyeva. It highlights the fact that in the poetic heritage of the poets, the image of the sun appears not only as a natural phenomenon, but also as a symbol of life, hope, love, spiritual purification and spiritual awakening. The article reveals the semantic layers of the image of the sun, its poetic function and inextricable connection with the psyche of the lyrical hero on the basis of examples. It also highlights the unique role of the image of the sun in the individual style and artistic thinking of the poetess.

Keywords: Poetic image, lyrics, symbolism, artistic interpretation, poetry, spirituality, image, poetics.

Kirish. O'zbek adabiyoti tarixida quyosh obrazi shoiralar ijodi alohida o'rin tutadi. Ular nafaqat badiiy tafakkurning boyishiga, balki inson ruhiyati, tabiat va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yoritishga xizmat qilgan. XX asrning 60-yillari va XXI asrning boshlariga kelib ularning izdoshi sifatida Halima Xudoyberdiyeva va Oydin Hojiyevalar maydonga keldi. Halima Xudoyberdiyevaning she'riyati samimiyligi, teran falsafiyliigi va obrazlarga boyligi bilan ajralib turadi. Shoiralar ijodida tabiat unsurlari, ayniqsa quyosh obrazi muhim badiiy vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili. Oydin Hojiyeva esa o'zbek she'riyatida ayollik latofati, ona qalbi tuyg'ulari va vatanparvarlik ruhini o'ziga xos mahorat bilan kuylagan ijodkorlardan biridir. Uning asarlarida o'zbek ayolining ma'naviy olami, hayotga bo'lgan cheksiz muhabbati va tabiat manzaralari go'zal tashbehlarda namoyon bo'ladi. Har ikkala shoira ijodida ham tabiat, xususan, quyosh obrazi yorqin bo'yoqlarda aks etadi.

Adabiyotlar tahlili. O'zbek adabiyotshunosligida quyosh obrazi azaldan yorug'lik, ezgulik, hayot manbai va ilohiy ishq timsoli sifatida o'rganib kelingan. Biroq Halima Xudoyberdiyeva va Oydin Hojiyeva ijodida bu obraz an'anaviy lirikadan farqli o'laroq, milliy o'zlik, ona timsoli va ijtimoiy-ma'naviy yuksalish ramzi sifatida yangicha talqin kasb etadi. "Adabiyot – ko'ngil uchun ishlaydi. Uni dag'allashib, toshga aylanib ketishdan saqlaydi. U odamlarni mehr-muhabbatga o'rgatadi. Bir-biridan teskari tomonga emas, bir-biriga peshvoz yurishga undaydi. Peshvoz yurganda ham birinchi qadamni ikkilanmay o'zing tashlashing kerakligiga o'rgatadi. Qanday sevish, qanday yashash kerakligini o'rgatib oqayotgan toza daryo suvlaridan ichmay yashab bo'ladimi?!" – deydi Halima Xudoyberdiyeva. [2;1]

Tadqiqot metodologiyasi. To'xtasin Jalolov Halima Xudoyberdiyeva ijodi haqidagi "Tuyg'ular tug'yoni" nomli maqolasida: "Halima o'zbek ayol she'riyatida kutilmagan hodisa, ungacha bu san'at koshonasida qandaydir sukunat, osudalik hukm surib, kishini mudroq bosardi. Halima bu dargohga bo'ron bo'lib, suron bo'lib kirib keldi-da, to'liqib, oshiqib, toshiqib baland pardalarda qo'shiq boshladi", deb yozadi.

Halima Xudoyberdiyeva – o'zbek she'riyatiga jo'shqin tuyg'ular, ulkan po'rtanalarning betakror tasvirini olib kirgan shoira. U ko'ngil holatlarini tasvirlagan bo'lsa-da, hech qachon faqat o'z ko'ngli bilan andarmon bo'lib qolgan emas. Chunki uning yuragi Haq va haqiqat degan tushunchalar bilan mudom uyg'unlikda urardi. Shoiraning she'rlari silliq va bir tekis emas. Zero, muvozanatdan chiqqan bezovta yurakning mahsuli bo'lmish bitiklarga silliqlik begona bo'lishi tabiiy. Tug'yonli kechinmalar o'zining tabiatiga yarasha ifodani taqozo etadi. Shoira ana shu qirrador sezimlarni boricha tasvirlay olishi bilan ko'p asrlik o'zbek she'riyatida o'z o'rnini topdi. Shoiraning quyidagi iqrori mahobat emas, balki haqiqiy holatning poetik izhoridir:

*Yashayapman, bilmay qay rangda sukut,
Betoqat toqatga to'ldir jomimni.
O'lsam ham... qachondir o'ldiradi o't,
Hayajon oladi jonimni...[5;1]*

Tahlillar va natijalar. Halima Xudoyberdiyeva ijodida quyosh obrazi kurashuvchi, jo'shqin tuyg'ular va millat erkini yorituvchi qudratli kuch sifatida aks etadi.

Oz bo'lganmi azal inson yo'qotmishlari,

Yo'qolganlar topildiqlar o'rniga o'tgan.

Yulduzlar bu ajdodlarning shirin tushlari,

Chaq-chaq quyosh kulgusidir bo'g'zida ketgan. [3;81]

Shoiraning ushbu satrlarida quyosh obrazi an'anaviy yorituvchi yoki hayot manbai sifatidagi vazifasidan ko'ra, teran falsafiy ba metafizik mazmun kasb etgan. Bu yerda quyosh — insoniyatning armonlari, aytilmagan so'zlari va o'tgan ajdodlarning hayotiy quvvati timsolidir. Chaq-chaq quyosh kulgusidir bo'g'zida ketgan" misrasida shoira quyoshni oddiy tabiat hodisasi emas, balki insonning ichki kechinmalariga bog'laydi. Bu yerda quyosh — o'z vaqtida aytilmagan, yuzaga chiqmagan jo'shqin tuyg'ular, quvonchlar yoki haqiqatlarning quyuuq shakli. Shoira nazarida bugun bizni isitayotgan quyosh aslida o'tgan ajdodlarning ichida qolib ketgan, tashqariga chiqishga ulgurmagan portlovchi energiyasi — kulgusidir. H. Xudoyberdiyevaning uslubida sokinlikdan ko'ra hayqiriq, taslim bo'lishdan ko'ra isyon kuchli.

Hech kim qo'llamagan qiyos, timsolni ko'rish, tasvirlash – shoirlikning muhim sinovlaridan. O'zbek she'riyatida nozik didli, betakror ko'rish qobiliyatiga ega shoirlar ko'p. Shulardan biri hozirgi o'zbek she'riyatining iste'dodli vakilasi Oydin Hojiyevadir. [1;1] Oydin Hojiyeva ham tabiat tasvirini, xususan, quyosh obrazini yaratar ekan, uni inson kayfiyati, ruhiy holati bilan bog'laydi yoki inson ruhiyatini tabiat hodisalari orqali tasvirlaydi. Shoira ijodida quyosh – bu zaminni isituvchi iliqlik, hayotbaxshlik va xalq hayoti metaforasi.

Beshikka belangandek

Chigit yotar tuproqda.

Quyoshga ulangandek

Nur kezadi qishloqda.

O'sha dehqon elimsan,

Uyqusi, oromi yo'q.

Barakali qo'limsan,

Sen borsanki, ko'nglim to'q. [4;63]

Oydin Hojiyevaning ushbu satrlarida quyosh va nur obrazlari Halima Xudoyberdiyeva uslubidan farqli ravishda, ko'proq bunyodkorlik, hayotbaxshlik va xalq hayoti bilan uyg'unlik darajasida namoyon bo'ladi. H.Xudoyberdiyevada quyosh ko'proq lirik qahramonning ichki dardi bo'lsa, O. Hojiyevada u — kundalik

mehnatning muqaddasligi va zaminning jonlanishi bilan bog'liq. O. Hojiyeva uslubida yumshoqlik va xalq tiliga yaqinlik sezilib turadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqolada Halima Xudoyberdiyeva va Oydin Hojiyeva ijodida quyosh obrazining badiiy talqinini o'rganishda bir nechta ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Avvalo, qiyosiy-tahliliy metod asosida ikki shoir ijodida uchraydigan quyosh obrazi o'zaro solishtirilib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlab berildi. Bu usul orqali har ikki ijodkorning badiiy tafakkuri, ramziy tasvir vositalari hamda obraz yaratish mahorati tahlil qilindi. Shuningdek, adabiy tahlil metodi qo'llanilib, shoirlarning she'riy asarlaridagi quyosh obrazining ma'no qatlamlari, ramziy mazmuni hamda poetik funksiyasi o'rganildi. Ushbu metod yordamida obrazning g'oyaviy-badiiy yuklamasi, uning milliy ruh, vatanparvarlik, umid va hayotiylik kabi tushunchalar bilan bog'liqligi ochib berildi. Tadqiqot jarayonida kontekstual tahlil metodi ham muhim o'rin tutdi. Bu metod orqali quyosh obrazining shoirlar yashagan davr, ijtimoiy muhit va adabiy an'analar bilan bog'liqligi tahlil qilindi. Natijada obrazning nafaqat badiiy, balki ma'naviy va mafkuraviy mazmuni ham yoritildi.

Tahlillar va natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Halima Xudoyberdiyeva va Oydin Hojiyeva ijodida quyosh obrazi muhim poetik vositalardan biri sifatida namoyon bo'lib, ularning badiiy tafakkurida turli semantik qatlamlarga ega ramziy birlik sifatida talqin etiladi. Halima Xudoyberdiyeva ijodida quyosh obrazi ko'proq ijtimoiy-falsafiy va ruhiy-ma'naviy mazmun kasb etadi. Shoir she'rlarida quyosh inson qalbidagi ishonch, bardosh va hayotiy kurash timsoli sifatida talqin qilinadi. Oydin Hojiyeva ijodida esa quyosh obrazi ko'proq lirizm, nozik hissiyot va estetik tasvir bilan uyg'unlashadi. Uning she'rlarida quyosh — go'zallik, muhabbat, poklik va hayot zavqining ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Oydin Hojiyeva quyoshni ko'pincha tabiat manzaralari bilan uyg'un holda tasvirlab, unda insonning hissiy holatini aks ettiradi. Uslub jihatidan Halima Xudoyberdiyevada drammatizm va kontrast ustun bo'lsa, Oydin Hojiyeva uslubida tasviriylik va musiqiylik yetakchilik qiladi.

Xulosa. Halima Xudoyberdiyeva va Oydin Hojiyeva ijodida quyosh obrazi badiiy tafakkurning muhim va serqirra unsurlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Umuman olganda, har ikkala shoir ijodida quyosh obrazi an'anaviy ramziy ma'nolarni saqlagan holda, mualliflarning individual uslubi va dunyoqarashiga mos ravishda yangicha talqin etilgan. Bu esa yangi o'zbek she'riyatida quyosh timsoli har bir ijodkorda o'ziga xos ma'no kasb etishini tasdiqlaydi.

XOTIN-QIZLARNING JAMIYAT VA DAVLAT RIVOJIDA TUTGAN O'RNINI: HALIMA XUDOYBERDIYEVANING IJODIY MEROSI HAMDA DAVLAT VA JAMOAT ARBOBI SIFATIDAGI QIRRALARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Rasulov “Oydin she’riyati” Xurshid Davron kutubxonasi
2. H. Xudoyberdiyeva “Eng qora ish, eng toza ish – bizning ishimiz...” Xurshid Davron kutubxonasi.
3. H. Xudoyberdiyeva “Saylanma” Sharq nashriyoti Toshkent 2000 81-bet
4. Oydin Hojiyeva “Nazokat” Sharq nashriyoti Toshkent 2007 63-bet
5. Q. Yo’ldoshev “Tug’yonli tuyg’ular tasviri” Hurriyat jurnali